

ELEKTROTEXNOLOGIK QURILMANING PARAMETRLARINI NAZARIY ASOSLASH

Temurova Aziza

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Annoratsiya: Maqolada urug'lik chigitlarni ekologik sof usulda kasalliklardan zararsizlantirish uchun qo'llaniluvchi o'ta yuqori chastotali elektromagnit ta'sirga ega bo'lgan qurilmaning parametrlarini nazariy jihatdan analitik ifodalar yordamida tadqiq qilish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: urug'lik chigit, kasalliklar, ishlov berish, elektromagnit maydon, o'ta yuqori chastota, diapazon, ta'sir, ishchi kamera.

THEORETICAL BASIS OF ELECTROTECHNOLOGICAL DEVICE PARAMETERS

Abstract: The article presents the results of the study of the parameters of a device with a very high frequency electromagnetic effect, used to neutralize seeds from diseases in an environmentally friendly way, using theoretical analytical expressions.

Key words: seed, diseases, processing, electromagnetic field, ultra-high frequency, range, exposure, working chamber.

Kirish

Respublikamizda atrof-muhit ifloslanishining oldini olish maqsadida yerni paxta va boshqa mahsulotlarga ishlov berish jarayonida yetkaziladigan zararlardan tozalash uchun samarali va energiya tejovchi texnik vositalar yaratishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada

rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida «...atrof muhit, sog'liq va aholi genofondiga zarar yetkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish» ko'zda tutilgan [1].

Qishloq xo'jaligiga urug'larni O'YuCh EMM ta'sirida issiqlik ishlov berishni qo'llash bug'doy va dukkakli mahsulotlar hosildorligini 10-20% ga oshirishga, dezinfeksiya va zararsizlantirishdagi energiya sarflarini kamaytirishga imkon beradi. Urug'larga bevosita O'YuCh ishlov berish jarayoni turlicha sxemalarda amalga oshirilishi mumkin, lekin jarayonning texnologikligi nuqtai nazaridan urug'lik yuzasini nurlatgich ostida O'YuCh ishlov berish hamda urug'liklar oqimini rezonator turdagi o'tkazuvchi kamerada O'YuCh ishlov berish eng maqbuli hisoblanadi.

Urug'lik yuzalariga ishlov beruvchi O'YuCh qurilmalarga qo'yiladigan asosiy talab ishlov berishning bir tekisligi va O'YuCh energiya manbai bilan yuklamani mos kelishidir. Shuning uchun EM to'lqinlarni silliq qatlamli dielektrik muhitlarda tarqalishi va aks etishlarning nazariy va matematik tadqiqotlari nazariyasi asosida urug'lik chigitlarga O'YuCh ishlov berish yuzasidan bir qator qurilmalar va texnik yondoshuvlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular urug'liklarga bir tekis ishlov berilganda O'YuCh energiya manbaini yuklama bilan aks ettirish koeffitsienti bo'yicha yaxshi mutanosibligini ta'minlaydi. Ishlab chiqilgan O'YuCh energiya manbaini yuklama bilan muvofiqlashtirish usullari O'YuCh ishlov berish jarayonida elektr-fizikaviy parametrlar o'zgarishida aks etish koeffitsienti minimal bo'lishini nazorat qilish va avtomatik ta'minlash tizimini yaratish imkonini berdi. Nurlatgich va material qatlami ostida rostlovchi metall ekran o'rnatiladi va ma'lum bog'liqliklarga mos ravishda ishlov berilayotgan material qatlamining qalinligi va konveer tasmasi hamda ekran orasidagi masofa tanlanadi.

O'ta yuqori chastotali elektromagnit maydoni yordamida urug'lik chigitni ekishga tayyorlashni amalga oshirishda quyidagi talablardan kelib chiqqan holda amalga oshirish kerak bo'ladi:

1. Ishlov berish texnologik jarayoni uzluksiz rejimda va urug'lik chigitlarning harakatida, hamda ularning asosiy biologik xususiyatlarini hisobga olgan holda;
2. Qurilma konstruksiyasi qayta ishlanayotgan materialning barcha nuqtalarida bir tekis qizishni ta'minlashi uchun O'YuCh energiyaning solishtirma quvvati qayta ishlanayotgan kamera hajmining barcha qismlariga bir xil yetkazilishi kerak;
3. O'YuCh energiya manbai quvvati yaratilayotgan qurilmaning samaradorligidan kelib chiqib tanlanishi lozim, ularning soni esa qurilmaning umumiy talab etilayotgan quvvatiga mos bo'lishi yoki undan bir muncha katta bo'lishi mumkin.
4. Bajarilayotgan konstruksiyaning soddaligi va hizmat ko'rsatayotgan personal xavfsizligini ta'minlashdan kelib chiqib elektrodinamik tizimni tanlash lozim.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ishchi kamerada elektromagnit maydonni dielektrik material bilan o'zaro ta'sirlashuv jarayonlari matematik modelini hosil qilish uchun elektr va magnit maydon kuchlanganliklari vektorlari uchun Gelmgols to'lqin tenglamalari va issiqlik o'tkazish tenglamalaridan foydalanamiz. Bunda to'lqin tenglamalar tizimi ishlov berilayotgan material hajmida (urug'lik chigit sirtida) issiqlik manbalari tarqalishini, issiqlik o'tkazish tenglamalari esa – namunadagi issiqlik maydonini aniqlaydi. Ishlov berilayotgan material, ishchi kameraning faqat ma'lum bir qismini egallashini inobatga olgan holda, matematik modeldagi tenglamalar tizimi ikki qismga ajraladi:

material egallab olgan qism uchun va havoli muhit uchun, bunda elektr maydon qo'zg'otish manbai namuna joylashgan sohadan tashqarida bo'ladi.

Ishchi kameraning urug'lik chigit materiallari bilan to'lgan sohasi uchun issiqlik o'tkazish tenglamalari yotadi. Ularning ko'rinishi quyidagicha [2]:

$$\begin{aligned} \nabla^2 N(t(r, \tau)) - \mu_M \cdot \sigma_M(t(r, \tau)) \cdot \frac{\partial N(t(r, \tau))}{\partial \tau} - \mu_M \cdot \varepsilon_M(t(r, \tau)) \cdot \frac{\partial^2 N(t(r, \tau))}{\partial \tau^2} &= F_1(r, \tau), \\ \nabla^2 E(t(r, \tau)) - \mu_M \cdot \sigma_M(t(r, \tau)) \cdot \frac{\partial E(t(r, \tau))}{\partial \tau} - \mu_M \cdot \varepsilon_M(t(r, \tau)) \cdot \frac{\partial^2 E(t(r, \tau))}{\partial \tau^2} &= F_2(r, \tau), \\ s_T(t(r, \tau)) \cdot \rho_T(t(r, \tau)) \cdot \frac{\partial t(r, \tau)}{\partial \tau} &= \lambda_T(t(r, \tau)) \cdot \nabla^2 t(r, \tau) + \\ q_V(r, \tau). \end{aligned} \quad (1.1)$$

$\frac{\partial \sigma}{\partial \tau}$

(1.1) tenglamalarda $F_1(r, \tau)$ va $F_2(r, \tau)$ funksiyalar quyidagicha aniqlanadi:

$$F_1(r, \tau) = \frac{\partial \sigma_M(t(r, \tau))}{\partial t(r, \tau)} I_1(r, \tau) - \frac{\partial \varepsilon(t(r, \tau))}{\partial t(r, \tau)} I_2(r, \tau),$$

matematik model negizida Gelmgols to'liq inochiziqli tenglamalari va

$$F_2(r, \tau) = I_3(r, \tau),$$

$\varepsilon_M(t(r, \tau))$, μ_M , $\sigma_M(t(r, \tau))$ - dielektrik va magnit singdiruvchanlikning absolyut qiymatlari hamda issiqlik parametrik materialning elektr o'tkazuvchanligi; c_T - issiqlik sig'imi; ρ_T - materialning solishtirma zichligi; λ_T - issiqlik o'tkazish koeffitsienti, r - tadqiq etilayotgan nuqtaning fazodagi joyini aniqlovchi radius-vektor; τ - vaqt; $q_V(r, \tau)$ - ishlov berilayotgan material hajmidagi issiqlik manbalarining solishtirma zichligi, u elektromagnit maydon saqlanish qonunidan aniqlanadi va quyidagiga teng:

$$q_V(r, \tau) = \frac{\sigma(t(r, \tau))}{V} \cdot \left| E(t(r, \tau)) \right|^2 \quad (1.4)$$

bu yerda V - ishlov berilayotgan material hajmi, m^3 .

Ishchi kameraning ishlov berilayotgan material bilan egallanmagan (havo muhiti) uchun elektromagnit maydon qo'zg'atuvchi maydon ixtiyoriy bo'lganda, matematik model elektrodinamikaning ichki chekka masalasini ifodalaydi, u esa bir jinsli bo'lmagan Gelmgols tenglamalari tizimidan aniqlanadi [3]:

$$\begin{aligned} \nabla^2 H(r, \tau) - \mu_B \varepsilon_B \cdot \frac{\partial^2 H(r, \tau)}{\partial \tau^2} &= -F_3(r, \tau), \\ \nabla^2 E(r, \tau) - \mu_B \varepsilon_B \cdot \frac{\partial^2 E(r, \tau)}{\partial \tau^2} &= F_4(r, \tau), \end{aligned} \quad (1.5)$$

bu yerda:

$$\vec{F}_3(r, \tau) = -\text{rot } \vec{j}_{cm}(r, \tau),$$

$$\vec{F}_4(r, \tau) = \mu_B \left(\frac{\partial \vec{j}_{cm}(r, \tau)}{\partial \tau} + \frac{1}{\epsilon_B} \text{grad} \rho_{cm}(r, \tau) \right)$$

1(1.6)

(1.5) – (1.6) nisbatlarda: ϵ_V , μ_V - havo muhitining dielektrik va magnit singdiruvchanligining absolyut qiymatlari; $\vec{j}_{st}(r, \tau)$, $\rho_{st}(r, \tau)$ - chekka tok va zaryadning solishtirma zichligi bo‘lib, ularning tuzilmasi ular yuzaga keltirayotgan maydonga bog‘liq bo‘ladi. (1.5) va (1.6) tenglamalarda havo muhitini qizish omili mavjud emasligini inobatga olinadi, chunki to‘lqin uzatgich va rezonator turli qurilmalarda ishchi kamerada majburiy ventilyatsiya amalga oshiriladi. (1.1) – (1.6) tenglamalar bir ma’nolik shartlariga javob berishi lozim. Metall chegaradagi kuchlanganlik vektorlari $E(r, \tau)$, $H(r, \tau)$ uchun chekka shartlar quyidagi ko‘rinishga ega [4]:

$$\vec{E}_1(r, \tau) = \vec{E}_2(r, \tau), \quad \frac{\partial H_n(r, \tau)}{\partial n} = 0$$

(1.7)

muhitlar chegarasida quyidagi chekka shartlar bajarilishi kerak:

$$\vec{E}_{\tau 1}(r, \tau) = \vec{E}_{\tau 2}(r, \tau), \quad H_{\tau 1}(r, \tau) = H_{\tau 2}(r, \tau)$$

→ →

na S_1

(1.8)

bu yerda $E\tau$, $H\tau$ - elektr va magnit maydon vektorlarining tangens tashkil etuvchilari, E_n , H_n - esa normal tashkil etuvchilari. Issiqlik o'tkazish tenglamasining yechimi atrof-muhit yordamida qizdirilayotgan jismning issiqlik almashish shartlariga javob berishi lozim:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial t(r, \tau)}{\partial n} &= \alpha_T (t(r, \tau) - t_0) \end{aligned} \right|_{s_1} \quad (1.9)$$

bu yerda α_T - konveksiya va nurlanish issiqlik uzatish koeffitsientlari; t_0 - atrof-muhit harorati. Elektrodinamika va issiqlik o'tkazishning ichki chekka tenglamalari yechimi boshlang'ich shartlarni qondirishi lozim:

$$\begin{aligned} \vec{E}(r, \tau) &= \varphi_1(r); \quad \vec{H}(r, \tau) = \varphi_2(r); \quad t(r, \tau) = \varphi_3(r) \end{aligned} \quad (1.10)$$

Shunday qilib, (1.1) – (1.6) tenglamalar tizimi (1.7) – (1.9) chekka shartlar hamda (1.10) boshlang'ich shartlar bilan birgalikda to'liq uzatuvchi va rezonator turli O'YuCh elektrotexnologik qurilmalarda elektromagnit maydonni issiqlik parametrik materiallar bilan o'zaro ta'sirlashuv jarayonlarining matematik modelini aniqlaydi.

Ishchi kamera uchun ichki chegaraviy yechimni murakkab ko'ndalang kesimga ega to'liq uzatgichlar va rezonatorli ishchi kameralarning bir maromda bo'lmagan qismlari asosida o'tkazish bir-biridan sezilarli farq qiladi.

Ishchi kameraning tashqi o'lchamlarini kichraytirish hisobiga to'liq tarqalishi yo'nalishida so'nish koeffitsientini oshirish orqali issiqlik manbalarining ko'ndalang kesimini o'zgaras bo'lishi ta'minlanadigan ishchi kameralarni yaratish uchun to'rtburchak to'liq uzatuvchi ancha maqbul sanaladi [5].

XULOSA

Rezonator turli O'YuCh qizdiruvchi qurilmalar ishchi kameradagi ixtiyoriy dielektrik materiallarning bir maromda qizish darajasini oshirish uchun eng samarali usullardan biri bo'lib, EMM qo'zg'otishlarning taqsimlangan tizimi hisoblanadi. Ishchi kamerada EMM qo'zg'otish erkin darajalari sonini ortishi qizish notekisligi darajasini pasaytirish bilan birgalikda namunadagi ortishiga olib keladi. Bunda yana ishchi kameradagi tayyor mahsulot sifatini oshirishga qaratilgan O'YuCh quvvat oqimni boshqarish mumkin bo'ladi. Taqsimlangan qo'zg'otish tizimlari taqsimotini amalga oshirish rezonatorli ishchi kameralarning turli o'lchamdagi ko'p tirqishli EMM qo'zg'otish tizimlarida elektr dinamik hamda issiqlik xossalarini kompleks tadqiq etishni taqazo etadi va yuqoridagi tadqiqotlar asosida quyidagicha xulosa qilish mumkin:

1. To'liq uzatgichlardagi elektromagnit maydon nazariyasining asosiy holatlari va urug'lik chigitlarga ekishdan oldin ishlov berishni ta'minlovchi texnologik jarayonni analitik tahlili asosida O'YuCh EMM energiyasini moddalar bilan o'zaro ta'siri va biologik ob'ektga O'YuCh-nurlanishni kompleks ta'siri o'rnatilgan.

2. Rezonator turli ishchi kamerada O'YuCh maydon qo'zg'otuvchi ko'p tirqishli va kombinatsiyalashgan tizimlar urug'lik chigitlarning bir tekis qizishini 30 % ga va O'YuCh quvvat yutilishini 25% ga ortishini ta'minlashi mumkin.

3. Nazariy tadqiqotlar yordamida urug'lik chigitlarini O'YuCh da ishlov

berish parametrlari quyidagicha, ya'ni, ishlov berish ekspozitsiyasi (τ) 90 dan 240 s gacha va solishtirma quvvat (R_{ud}) 180 dan 600 Vt gacha bo'lgan hollardagina ularning kasalliklardan zararsizlantirish samardorligiga erishish mumkin.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga asosan 2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi.
2. Zapletina A.V. Issledovanie vliyaniya rejimnykh parametrov SVCh-polya na kachestvennyye pokazateli semyan grechixi. - Dis.kand.texn.nauk.-Krasnoyarsk, 2012,135s.
3. Uezdnyy, N.T. Ustanovka dlya termoobrabotki krovi s.-x. jivotnykh / M.V. Belova, N.T. Uezdnyy //Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2012. - №3(29).-S. 53-56.
4. Razrabotka i obosnovanie parametrov ustroystva dlya ekologicheskii chistogo obezzarajvaniya semyan xlopchatnika v elektromagnitnom pole. Otchet o NIR (zaklyuchitelnyy)/TIIMSX. KXA-3-028-2015. - Tashkent 2017.g. 106 s.
5. Yusubaliev A., Pirimov O.J., Qurbonboev T.O. Urug'lik chigitga elektr maydonida ishlov berish // Monografiya, -T.:”Adabiyot uchqunlari”, 2017 y., 186 b.